

ANIMATING KARAKTER PADA FILM ANIMASI 3D “PERJALANAN REMPAH-REMPAH”

Ubaid Alfian Wildy
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
alfianwildy22@gmail.com

Abstrak – Perkembangan dunia animasi dewasa ini semakin berkembang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Film animasi pun sekarang sudah banyak diproduksi, baik berupa animasi 2D maupun 3D, hal ini membuktikan bahwa film animasi bukan menjadi konsumsi anak-anak, tetapi untuk semua kalangan. Untuk itu dalam pembuatan film animasi singkat harus memberikan pengetahuan tentang sejarah, maka dilakukan *animating* karakter pada film animasi 3D dengan ide cerita sejarah perjalanan rempah-rempah di Indonesia.

Pembuatan *animating* karakter pada film animasi 3D “Perjalanan Rempah-Rempah” ini bertujuan untuk membuat karakter agar terlihat hidup dan dinamis sehingga kegunaan dari *animating* karakter ini adalah memperlihatkan suasana di kota Annecy dan di dalam sebuah restoran. Sebelum *animating* karakter dilakukan, maka harus dilakukan 3 tahapan, yaitu : tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam pembuatan *animating* karakter dibuat *storyboard* sebagai panduan utama untuk membuat adegan – adegan yang akan ditampilkan dalam film. Sebelum pembuatan *animating* karakter dilakukan dengan menggunakan *software* blender dalam hal *modeling*, *texturing*, maupun *rigging*.

Animating karakter pada film animasi 3D ini akan memiliki *output* berupa 2 video, yaitu scene yang ada di kota Annecy dan scene yang ada di dalam restoran. *Software* untuk menunjang *animating* karakter salah satunya adalah blender. Blender adalah *software open source* yang memiliki kualitas grafis yang bagus dan didukung dengan fitur yang cukup lengkap, sehingga memudahkan animator untuk berkreasi dalam *animating* karakter pada film animasi 3D.

Kata kunci—Animasi, Perjalanan Rempah-Rempah, 12 prinsip animasi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam dunia industri kreatif pada saat ini yang sangat pesat, salah satunya adalah bidang animasi. Animasi merupakan suatu seni untuk membuat dan menggerakkan sebuah objek, baik berbentuk 2 dimensi

maupun 3 dimensi dan dibuat menggunakan berbagai cara, misalnya menggunakan kertas, komputer dan lain sebagainya. Animasi saat ini telah menjadi industri besar yang memberikan dampak ekonomi dan sosial yang begitu besar bahkan cukup signifikan terhadap pendapatan sebuah negara [1].

Cimahi Creative Association (CCA) merupakan wadah bagi para pelaku industri kreatif yang berlokasi di Cimahi. Saat ini, CCA mempunyai beberapa sub – sektor kreatif antara lain *IT*, animasi, dan film. Sebagai tempat yang mewadahi para insan kreatif untuk berkarya dan belajar bersama serta berbagi pengalaman kerja di bidang animasi. Setiap peserta harus masuk ke dalam divisi animasi seperti modeller dan animator. Agar pada satu bulan terakhir magang setiap peserta memiliki fokus untuk mengerjakan tugas akhir yang diberikan sesuai dengan divisi yang telah dipilih. Penulis juga mendapatkan tugas akhir sebagai animator dalam pembuatan film animasi pendek dengan tim yang sudah ditentukan.

Film animasi yang akan dibuat penulis dan tim bertujuan untuk memberikan pendidikan sejarah kepada masyarakat berbentuk film animasi 3 dimensi yang berjudul “Perjalanan Rempah-Rempah”. Karena rempah pun sangat lekat dengan kehidupan bangsa Indonesia, dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa memanfaatkan rempah untuk berbagai kebutuhan, seperti kuliner, pengobatan, ritual, sampai dengan bahan pengawet. Namun, rempah tidak hanya terlibat dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia saja. Lebih dari itu, rempah juga mengubah tatanan kehidupan bangsa di dunia [2]. Maka dari itu dilakukan proses *animating* karakter pada dua scene di dalam film animasi “Perjalanan Rempah-Rempah” yang berfungsi untuk membuat animasi karakter sesuai dengan *storyboard* yang ada untuk menggambarkan suasana di kota Annecy dan di dalam sebuah restoran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Animasi

Animasi merupakan beberapa gambar yang disusun menjadi sebuah video yang memiliki durasi sesuai banyak gambar yang ada. Namun, animasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*Animation*”. *Animation* berasal dari bahasa Yunani, *anima*, yang berarti “napas” dan napas identik dengan “hidup”, sehingga animasi secara sederhana adalah “memberi hidup

pada sesuatu yang tidak hidup sebelumnya". Maka definisi dari animasi yaitu menggerakkan benda mati seolah-olah hidup, visi gerak yang diterapkan pada benda mati, dan tampilan yang cepat dari urutan gambar-gambar 2D ataupun 3D atau model dalam posisi tertentu, untuk menciptakan ilusi gerak [3].

Jenis - jenis animasi dibagi menjadi 8 bagian, yaitu [4] :

Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Animasi Sprite (Sprite Animation), sprite adalah setiap bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, misalnya burung terbang, planet berotasi, bola memantul. Sprite beranimasi dan bergerak sebagai objek yang mandiri.

Animasi lintasan adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Kadang kala animasi sprite disebut juga animasi lintasan, jika diletakkan sprite yang bergerak sepanjang garis kurva sebagai lintasan.

Spline adalah representasi matematis dari kurva. Bila objek bergerak, biasanya tidak mengikuti garis lurus, misalnya berbentuk kurva. Program animasi komputer memungkinkan untuk membuat animasi spline dengan lintasan berbentuk kurva.

Computational animation, animator dapat menggerakkan objek di layar cukup dengan memvariasikan koordinat x dan y-nya. Koordinat x merupakan posisi horizontal objek, yaitu berapa jauh kiri - kanan layar. Koordinat y merupakan posisi vertikal, yaitu berapa jauh atas - bawah layar.

Animasi karakter merupakan cabang khusus animasi. Animasi karakter seperti pada film kartun dan 3 dimensi. Animasi ini berbeda dengan animasi lainnya, misalnya grafik bergerak animasi logo yang melibatkan bentuk organik yang kompleks dengan pengadaaan yang banyak, gerakan yang hirarkis tidak hanya mulut, mata, muka dan tangan yang bergerak tetapi semua gerakan pada waktu yang sama.

Potongan animasi dibuat dari asetat atau cell. Sel dalam dunia animasi pada umumnya merupakan lembaran - lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tunggal. Lembaran - lembaran tersebut memungkinkan animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian - bagian gambar yang berubah antara frame yang berurutan.

Morphing artinya mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus begitu bentuk pertama merubah dirinya menjadi bentuk lain.

Vector merupakan garis yang memiliki ujung pangkal, arah dan panjang. Animasi vector sama dengan animasi sprite. Animasi sprite menggunakan bitmap, animasi vector menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite. Rumus ini serupa rumus gerak dengan memvariasikan ketiga parameter ujung pangkal, arah dan panjang pada segmen - segmen garis yang menentukan objek.

B. Prinsip Film Animasi

Prinsip film animasi merupakan aturan baku dan standar yang harus diketahui oleh para animator atau pembuat film animasi. Ada 12 prinsip animasi yang harus menjadi acuan seorang animator, yaitu [5] :

Pose to Pose

Pose to pose atau penentuan gambar *key animation* dan *in-between* adalah cara animator menentukan posisi gerak karakter dari posisi awal gerak, posisi gerak selanjutnya hingga posisi akhir gerak. Di mana biasanya animator membuat gerakan awal dan akhirnya saja, setelah selesai baru diberikan *in-between*.

Timing

Suatu gambar dimungkinkan hidup dan bergerak karena serangkaian gambar di mana terdapat perubahan beruntun. Satuan waktu tersebut disebut *timing*. *Timing* digunakan biasanya untuk menyesuaikan waktu gerakan animasi yang dibuat dengan gerakan asli.

Stretch and Squash

Gerak sebuah obyek agar terlihat hidup dan luwes dalam film animasi, khususnya film kartun, perlu sedikit sentuhan kelenturan agar tak terlihat kaku atau seperti sebuah benda tak berbobot. *Stretch and Squash* merupakan prinsip animasi yang memberikan dengan karakter materialnya, sehingga memberikan kesan sentuhan kelenturan pada suatu benda tertentu dimana memiliki bobot dan muatan tertentu bila sedang melakukan gerak animasi.

Anticipation

Anticipation adalah suatu gerak ancang-ancang ketika hendak melakukan gerak utama. Seperti halnya di saat karakter petinju yang akan meninju lawannya dengan keras, dia akan memutar-mutar tangannya terlebih dahulu sebelum memukulnya.

Secondary Action

Secondary Action atau aksi kedua merupakan gerakan pendukung dari gerakan atau aksi pertama sebuah obyek benda animasi, setelah gerak atau aksi pertama itu berhenti. Terlihat pada animasi berjalan di saat orang berjalan akan lebih terlihat hidup jika dibuat naik turun.

Follow Through and Overlapping Action

Prinsip ini melibatkan dua benda yang bisa saja sama atau berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lain, dan bisa saling mempengaruhi dalam setiap gerakannya. Dimana gerakan yang mengikuti gerakan utama karena masih adanya gerakan lanjutan.

Ease In and Ease out

Ease In and Ease Out merupakan suatu kaidah animasi yang berprinsip pada dasar hukum ilmu fisika yang berlaku yang berkaitan sekali dengan gerak animasi, agar tampak logis, wajar, berbobot, dan berkesan hidup pada saat ditonton. Contohnya pada saat mobil baru melaju dan di saat mobil tersebut berhenti.

Arch

Prinsip animasi *Arch* atau gerak melengkung, agar tidak tampak menjadi kaku, gerak setiap karakter animasi selalu melengkung agar tidak tampak menjadi kaku, seperti gerakan menari, memutar, berayun, melompat, berbelok, atau gerakan memutar lainnya.

Exaggeration

Exaggeration yaitu teknik yang mendramatisasi adegan agar tampak lebih ekspresif dan komunikatif. Banyak di implementasi pada animasi yang bernuansa ceria dan lucu.

Staging

Staging yaitu mengatur posisi pemain agar panggung sebagai bidang (*frame*) pandangan penonton terisi dengan komposisi

yang baik, proporsional enak dilihat dan komunikatif, sehingga penonton tidak terlalu lelah dalam menyimak jalan cerita dan merasa terlibat di sana.

Appeal

Kesan karakter yang disampaikan ini yang di sebut *appeal* atau posisi yang paling baik atau paling berkesan baik dalam jarak pengambilan gambar, dari sudut pengambilan gambar, ataupun gerak kameranya. Biasanya hal ini akan menjadi ciri khusus dari karakter tersebut.

Personality

Karakter tokoh film animasi akan lebih kuat, bermakna, hidup, dan berkarakter apabila dipahami terlebih dahulu segala sesuatunya tentang karakter tersebut. Seperti fisik, latar belakang sosial, ekonomi dan budaya atau historisnya, sehingga dapat dideskripsikan dengan baik.

C. Proses Pembuatan Animasi

Proses dalam pembuatan animasi terbagi dari 3 tahap, yaitu pra produksi, produksi, dan paska produksi. Berikut penjelasan singkat dari proses pembuatan animasi [6] :

Pra Produksi

Pada proses pra produksi merupakan proses awal dalam pembuatan animasi, adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Ide / Cerita

Fase pembuatan ide cerita dari film animasi 3D ini. Pada fase ini *Director* membuat ide dalam pembuatan cerita. Sehingga akan jelas alur cerita yang akan dibuat.

2. Naskah / *screenplay*

Fase penulisan naskah cerita yang dikembangkan dari ide cerita yang telah dibuat, naskah atau skenario adalah karya literatur non-final yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh kru pembuatan sebuah film tentang bagaimana mengatur produksi sebuah film.

3. *Storyboard*

Tahap menterjemahkan serangkaian gambar yang biasanya disertai arahan dan dialog yang merepresentasikan pengambilan gambar beserta urutannya yang akan dilakukan dalam sebuah produksi film.

Produksi

Pada tahap produksi ini merupakan tahap dimulainya pembuatan animasi, berikut tahapan proses pembuatan animasi 3D :

1. *Modelling*

Proses pembuatan representasi geometri sebuah objek yang dapat diputar dan dilihat pada software animasi 3D. Objek animasi 3D dapat dibuat dengan metode *from-scratch modeling*, *primitive modeling*, atau dengan melakukan *scanning* pada suatu benda.

2. *Texturing and Material*

Fase pembuatan dan pemberian tekstur dan warna luaran agar model yang telah dibuat dapat menyamai apa yang dibayangkan oleh animator tersebut secara visual. Pemberian tekstur dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode *hand-painted texturing*, metode *photo manipulation*, dan metode *direct painting*. Material dalam pembuatan obyek 3D merupakan proses pemberian karakteristik (citra, warna dan kilauan) pada obyek yang telah dimodelkan sebelumnya sehingga akan

tampak suatu kesan yang realistis. *Shading* dan *lighting* juga akan berpengaruh dalam pembentukan kesan realistis tersebut.

3. *Rigging*

Fase pemberian tulang untuk mengontrol masing-masing objek yang akan digerakkan nantinya dalam proses animasi. Dimana suatu proses tahapan yang penting dan riskan sebelum dilakukannya pembuatan animasi. Hal ini terjadi jika tidak dilakukan dan atau tidak tepatnya penempatan pada saat penambahan tulang pada suatu obyek. Karena nantinya obyek akan sangat berpengaruh geraknya saat dilakukan animasi.

4. Animasi

Tahap pergerakan setiap objek yang dibuat. Pergerakan objek-objek tersebut disesuaikan dengan naskah dan *storyboard* yang telah dibuat. Pada tahap ini juga pengambilan gambar dilakukan. Pengambilan gambar tersebut dilakukan dengan mengatur pergerakan kamera pada saat objek tersebut bergerak.

5. *Lighting*

Fase animator memberikan pencahayaan pada setiap animasi yang telah dikerjakan untuk menciptakan suasana dan atmosfer yang terlihat pada animasi tersebut.

6. *Rendering*

Tahapan menciptakan *image* dari objek yang telah dibuat dengan mengkalkulasi setiap properti objek tersebut, seperti tekstur, pencahayaan, bayangan, serta pergerakan objek tersebut.

Paska Produksi

Tahap terakhir ialah tahap paska produksi, ini merupakan tahap akhir dari pembuatan film animasi. Berikut prosesnya:

1. *Compositing*

Fase memberikan lapisan pada objek yang telah diciptakan agar objek tersebut menjadi lebih baik secara visual.

2. Koreksi Warna

Fase saat seluruh hasil proyek disesuaikan agar seluruh perbandingan warna gambar konsisten dan sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan.

3. Fase Akhir

Fase yang menggabungkan antara file audio dan animasi yang telah disiapkan. Setelah file audio dan animasi digabungkan, maka akan didapat sebuah iklan animasi 3D. iklan tersebut lalu akan dikonversi ke dalam ekstensi yang sesuai dengan yang diinginkan.

D. Konsep

Menurut Woodruff konsep adalah gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda).

E. Sketsa

Menurut H.W Flower sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan. Merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata – mata garis besar. Sketsa menjadi dasar dalam membuat gambar atau lukisan sebagai sebuah karya seni. Dari sketsa ini juga dapat dibentuk menjadi sebuah gambar – gambar yang berurutan atau storyboard dari sebuah cerita.

Jenis – jenis Sketsa

Menurut H.W Flower sketsa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

Gambar garis besar merupakan jenis sketsa yang hanya berupa garis besar yang membentuk garis besar dan rincian gambar secara sederhana. Gambar garis besar bukanlah sebuah gambar yang selesai sehingga bisa disebut sebagai pola awal dari sebuah gambar.

Sketsa cepat adalah gambar garis besar yang sudah selesai. Pada sketsa cepat ini gambar sudah berwujud bentuk dari gambar.

Studi citra hanya berupa coretan dengan cepat dan menunjukkan bentuk gambar secara global. Jenis sketsa ini masih kurang terperinci dalam penataan pencahayaan tetapi sudah menunjukkan sebuah bentuk gambar.

F. Blender

Blender adalah *software* 3D pada komputer yang gratis dan *open source*. *Blender* digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, aplikasi 3D interaktif atau video game. Fitur *Blender* termasuk pemodelan 3D, *unwrapping UV*, *texturing*, *rigging* dan *skinning*, *fluid and smoke simulation*, *particle simulation*, *animating*, *match moving*, *camera tracking*, *rendering*, *video editing* dan *compositing*. *Blender* juga memiliki *built-in game engine*.

G. Sinopsis Film “Perjalanan Rempah – Rempah”

Pada siang hari di kota bernama Annecy, terdapat sebuah keluarga yang sedang berjalan melewati restoran ramai dan tidak biasa. Seorang anak perempuan di keluarga itu meminta kepada ayahnya untuk masuk ke restoran tersebut dan mereka menanyakan menu apa yang menjadi favorit di restoran ini. Pelayan menjawabnya yaitu menu rendang. Kemudian mereka sekeluarga memesan rendang dan mereka merasa terkejut dengan rasanya yang unik dan sangat enak saat mereka memakannya. Lalu, pelayan menceritakan bagaimana sejarah rempah-rempah dari Indonesia yang bisa sampai ke Eropa. Kemudian keluarga tersebut tertarik untuk pergi ke Indonesia.

III. HASIL PELAKSANAAN PKL

A. Unit Kerja PKL

Praktik kerja lapangan dilakukan di Cimahi Creative Association yang merupakan komunitas yang berisi perkumpulan studio animasi yang berada di Bandung, Indonesia. Struktur organisasi Cimahi Creative Association ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

B. Uraian Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 4 bulan dimulai pada tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 9 Desember 2017.

Sebulan pertama PKL mendapatkan tugas untuk membantu revisi proyek IMuseum di FK UI. Kemudian bulan kedua mengikuti diklat *modelling*. Pada bulan ketiga dan keempat pihak perusahaan memberikan sebuah proyek yang akan dikerjakan selama praktik kerja lapangan. Pembuatan proyek ini berupa *animating* karakter dari 2 scene yang berbeda.

C. Pembahasan Hasil PKL

A. Pra Produksi

Untuk tahap pra produksi *director* membuat konsep dan ide dalam pembuatan cerita “Perjalanan Rempah-Rempah”. Konsep yang dimaksud adalah sebuah gambaran dari alur cerita dan karakter yang ada di dalam pikiran seseorang mengenai cerita yang ingin disampaikan. Kemudian *director* akan membuat naskah untuk menjadi acuan pembuatan *storyboard*. Setelah konsep selesai, *director* akan membuat sketsa dari apa yang telah dipikirkan. Adapun salah satu sketsa karakter yang telah digambar digital terlihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Sketsa karakter Ami tampak depan dan samping

Kemudian membuat alur cerita dengan menggunakan *storyboard* yang nantinya digunakan untuk membuat *layout* dan animatik. *Storyboard* bertujuan untuk menjadi acuan bagi animator untuk proses *animating* sehingga memudahkan dalam proses *animate*. Adapun potongan *storyboard* yang akan menjadi acuan penulis untuk proses *animating* terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Storyboard

Scen e	Cut	Board	Posisi Kame ra	Keterang an
1	3		Long Shot Zoom in	Terlihat sebuah keluarga yang

				sedang berjalan di kota Anney
2	6		Long Shot Zoom in	Keluarga tersebut berjalan dan duduk di kursi yang telah disediakan oleh pelayan

Gambar 3.3 Karakter Ami

Sebelum masuk proses *animating*, dilakukan proses *rigging* terlebih dahulu pada karakter. *Rig* yang digunakan *rig* yang telah tersedia di dalam aplikasi Blender. Menggunakan *rig Human (Meta-Rig)*, dimana *rig* ini memang digunakan untuk *rigging* karakter animasi manusia yang bertujuan untuk mempermudah *rigger* untuk *rigging* karakter manusia. Bentuk dari *rig Human (Meta-Rig)* terlihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Rig Human (Meta-Rig)

Setelah *rigger* melakukan proses *rigging* maka hasilnya akan terlihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Karakter Ami setelah proses *rigging*

Tahap selanjutnya yaitu proses *animating* karakter dengan menggunakan *rig* yang telah dibuat sebelumnya. Dalam menggerakkan karakter, penulis menggunakan *autokeyframe* untuk memudahkan dalam mengunci dan memberikan *keyframe* gerakan karakter. *Keyframe* akan terlihat pada *dope sheet* dan gerakan yang dikunci *keyframe* ditandai dengan belah ketupat. Penulis memanfaatkan gerakan dengan menggunakan *rotate* dan *translate* untuk mengubah posisi *rig* agar karakter bergerak sesuai dengan *storyboard*.

B. Produksi

Untuk membuat model karakter, *modeller* atau orang yang membuat model 3D akan menggunakan sketsa yang sudah ada. Sketsa digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan model 3D. Penulis tidak menjelaskan secara detail proses pembuatan *modelling* karakter, jadi penulis hanya memperlihatkan hasil jadi setelah *modelling*, karena penulis hanya menggunakan model yang sudah jadi untuk proses *animate*. Maka *modelling* karakter yang baik sesuai dengan topologi cukup penting untuk proses *rigging* dan *animating* karakter karena karakter yang dibuat oleh *modeller* berupa karakter *low poly*. Setelah proses *modelling* karakter, pemberian material untuk memperlihatkan karakteristik struktur kulit, dan *texturing* digunakan untuk memberikan warna kulit, setelah selesai maka model tersebut siap untuk *rigging*. *Rigging* adalah proses pemberian tulang pada karakter agar dapat digerakkan pada saat *animating* akan dilakukan. Terlihat model yang sudah jadi dan belum *rigging* pada gambar 3.3.

Gambar 3.6 Gerakan awal karakter

Gambar 3.6 menggambarkan gerakan awal ketika proses animating. Gerakan awal digunakan untuk persiapan untuk melakukan gerakan selanjutnya. Kemudian membuat gerakan akhiran dengan menggeser *timeline* dan mengubah rotasi dan posisi pada *rig* sesuai kebutuhan. Terlihat pada gambar 3.7 *keyframe* dan gerakan akhiran.

Gambar 3.7 Gerakan akhir karakter

Agar pergerakan karakter terlihat lebih baik, maka ditambahkan gerakan *in-between* pada karakter. Gerakan *in-between* bertujuan untuk memperhalus pergerakan agar tidak terlalu kaku pada saat gerakan awal ke gerakan akhir sedang berlangsung. Hal ini dilakukan juga pada gerakan dan karakter yang lain, tentunya disesuaikan dengan gerakan yang dibutuhkan. Terlihat gerakan *in-between* pada gambar 3.8.

Gambar 3.8 Gerakan *In-between* pada karakter

Kemudian memberikan *keyframe* setelah gerakan akhir dengan *copy inverse* dari *in-between* yang telah dibuat dengan menggunakan *shortcut* *ctrl + c*, kemudian *paste* dengan

menggunakan *shortcut* *ctrl + shift + v*. Gambar 3.9 menunjukkan *keyframe* yang telah di-copy.

Gambar 3.9 *Inverse in-between*

Setelah memberikan *inverse in-between*, menduplikat gerakan awalan dengan menggunakan *shortcut* *Shift + D* pada *frame* berikutnya. Gambar 3.10 menunjukkan posisi duplikat dari *keyframe* gerakan awal.

Gambar 3.10 Duplikat *keyframe* gerakan awalan

Kemudian menambahkan *action* setelah proses *animate* selesai dengan nama "walk01". Gambar 3.11 menunjukkan tanda menambahkan *action* yang telah dibuat.

Gambar 3.11 Penambahan *action* walk01

Membuat *action* baru bernama "movement ayah" untuk memindahkan posisi diam menuju posisi maju ke depan. Gambar 3.12 menunjukkan *keyframe* yang telah dibuat.

Gambar 3.12 Membuat *action* movement ayah

Gambar 3.15 Mengubah *repeat* walk01

Setelah membuat *action* "movement ayah" maka masuk pada panel *graph editor* untuk mengubah grafik menjadi *vector*. Gambar 3.13 menunjukkan perubahan grafik menjadi *vector*.

Gambar 3.13 Mengubah *graph editor* menjadi *vector*

Setelah itu masuk ke panel NLA editor untuk menambahkan *action* yang telah dibuat ke dalam timeline secara berurutan sehingga membuat gerakan secara baik. Gambar 3.14 menunjukkan hasil penambahan *action*.

Gambar 3.14 Penambahan *action* pada timeline

Setelah itu klik tombol N pada keyboard untuk mengeluarkan panel *transform* untuk memberikan *repeat* pada *action* "walk01" menjadi 3200 sehingga sesuai dengan panjang *action* "movement ayah". Gambar 3.15 menunjukkan setelah diubah *repeat* dari 1000 menjadi 3200.

C. Paska Produksi

Pada proses paska produksi ini dilakukan proses *compositing* yang bertujuan untuk menggabungkan seluruh elemen 3D yang berbentuk video atau gambar. Setelah proses penyatuan seluruh video atau gambar maka akan melewati proses pengeditan suara *dubbing* dan *sound effect* yang lain agar mendapatkan suasana yang cukup mendalam bagi *audience*. Kemudian setelah melewati proses *editing* suara akan dilakukan video *editing* yaitu memberikan efek sesuai kebutuhan dan penyesuaian warna. Kemudian melakukan *final render* dari hasil *editing* yang telah dilakukan.

D. Hasil Validasi

Setelah proses *animating* karakter di kota Ancey dan di dalam restoran telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah validasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa *animating* karakter yang telah dibuat apakah sudah tepat dalam implementasi 12 prinsip animasi. Bentuk validasi menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti.

Sementara itu, untuk validasi *animating* karakter di kota Ancey dan di dalam restoran dilakukan penilaian secara *online* melalui Google Form, pada bagian ini ditampilkan hasil *rendering* berupa video dari proses *animating* karakter di kota Ancey dan di dalam restoran. Kemudian, diajukan 5 pertanyaan tentang 12 prinsip animasi yang digunakan dalam implementasi *animating* karakter di kota Ancey dan 5 pertanyaan tentang 12 prinsip animasi yang digunakan pada *animating* karakter di dalam restoran. Terdapat 10 responden, mereka memberikan penilaian dari 4 skala penilaian yang sudah ditentukan.

a. Hasil kuesioner *animating* karakter di kota Ancey Kesesuaian 12 prinsip animasi yang digunakan dalam *animating* karakter di kota Ancey

Tabel 3. 2 Hasil animating karakter di kota Annecy

No.	Pertanyaan	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah tepat dalam implementasi prinsip animasi <i>Pose to pose</i> dan <i>timing</i> ?	1	7	2	0
2.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah baik dalam menggunakan prinsip animasi <i>anticipation</i> ?	0	8	2	0
3.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah sesuai dengan prinsip animasi <i>follow through</i> dan <i>overlapping action</i> dengan baik ?	0	7	2	1
4.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah sesuai implementasi dari prinsip animasi <i>staggering</i> dalam <i>layout</i> dan <i>appeal</i> setiap karakter ?	1	7	2	0
5.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah sesuai dalam menggunakan prinsip animasi <i>arch</i> dan <i>ease in ease out</i> ?	0	8	2	0
Keterangan dari penilaian di atas adalah 1 = Sangat Baik; 2 = Baik; 3 = Kurang; SK = Sangat Kurang					

Tabel 3. 3 Hasil animating karakter di dalam restoran

No.	Pertanyaan	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah tepat dalam implementasi prinsip animasi <i>Pose to pose</i> dan <i>timing</i> ?	1	7	1	1
2.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah baik dalam menggunakan prinsip animasi <i>anticipation</i> ?	0	8	1	1
3.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah sesuai dengan prinsip animasi <i>follow through</i> dan <i>overlapping action</i> dengan baik ?	1	6	2	1
4.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah sesuai implementasi dari prinsip animasi <i>staggering</i> dalam <i>layout</i> dan <i>appeal</i> setiap karakter ?	0	11	1	0
5.	Apakah video animating karakter di kota Annecy sudah sesuai dalam menggunakan prinsip animasi <i>arch</i> dan <i>ease in ease out</i> ?	2	8	2	0
Keterangan dari penilaian di atas adalah 1 = Sangat Baik; 2 = Baik; 3 = Kurang; SK = Sangat Kurang					

b. Hasil kuesioner animating karakter di dalam restoran Kesesuaian 12 prinsip animasi yang digunakan dalam animating karakter di dalam restoran

c. Hasil perhitungan

Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan skala likert, maka pada setiap jawaban ditentukan terlebih dahulu skornya, yaitu SB = 5; B = 4; K = 3; SK = 2.

Rumus: $T \times P_n$
 Keterangan:
 T: Jumlah responden yang memilih
 P_n: Pilihan angka skor likert

Tabel 3. 4 Hasil perhitungan skor

Jawaban n	Nomor Pertanyaan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SB	5	0	0	5	0	5	0	5	0	0
B	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2
K	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6
SK	0	0	2	0	0	2	2	2	0	2
Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	9	8	6	9	8	8	7	7	8	6

Kemudian, untuk mendapatkan hasil interpretasi skor.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Rumus: $Total\ Skor / Y \times 100$
 Keterangan:
 Y: skor tertinggi likert x jumlah responden

Tabel 3. 5 Hasil skor Likert

Nomor Pertanyaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hasil Persentase	78 %	76 %	72 %	78 %	76 %	76 %	74 %	74 %	76 %	72 %

Menentukan interval penilaian dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Persentase interval

Rumus: $I = 100 / Jumlah\ Skor\ (Likert)$
 Keterangan:
 I: Interval

Persentase	Interval
0% - 25%	Sangat Kurang
26% - 50%	Kurang
51% - 75%	Baik
76% - 100%	Sangat Baik

Penyelesaian akhir skala likert dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus: $Total\ Skor / Z \times 100$
 Keterangan:
 Z: skor tertinggi likert x jumlah responden / jumlah pertanyaan

Tabel 3. 7 Hasil akhir

	<i>Animating</i> karakter di kota Annecy	<i>Animating</i> karakter di dalam restoran
Hasil Persentase Akhir	76%	74%

Berdasarkan hasil akhir validasi dari perhitungan menggunakan skala likert sesuai dengan interval penilaian yang sudah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk *animating* karakter di kota Annecy adalah **Sangat Baik** dan di dalam restoran adalah **Baik**.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Cimahi Creative Association, dapat disimpulkan bahwa dalam *animating* karakter di kota Annecy dan di dalam restoran pada film animasi 3D "Perjalan Rempah-Rempah" berhasil dilakukan dengan hasil akhir persentase untuk *animating* karakter di kota Annecy adalah 76% dan *animating* karakter di dalam restoran adalah 74% yang termasuk ke dalam interval kategori penilaian baik berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 10 responden.

B. Saran

Setelah selesainya pekerjaan penulis dalam proses *animating* karakter, penulis masih merasakan adanya kekurangan yang ada. Oleh karena itu penulis memberikan saran yang dibutuhkan. Hanya ada beberapa saran dari penulis, yaitu untuk melakukan proses *animating* diperlukan pengalaman dan proses belajar yang cukup lama agar *animating* terlihat sangat bagus dan terlihat nyata, sebaiknya dalam proses *animating* dibutuhkan pemahaman terhadap 12 prinsip animasi yang cukup kuat serta bimbingan dari senior yang telah berpengalaman di bidang *animate*. Kemudian sumber daya manusia di bidang *animate* sebaiknya cukup banyak, karena dalam suatu tim produksi film animasi dibutuhkan animator yang cukup banyak.

REFERENSI

- [1] Pratiwi, P. Y., Darmawiguna, I. G. M. & Sunarya, I. M. G., 2016. Pengembangan Film Animasi 3 Dimensi Kehidupan pada Zaman Prasejarah. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Inforrmatika (KARMAPATI) Volume 5, Nomor 1*.
- [2] Yuwanto, E., 2016. *Rempah Nusantara, Mengubah Perjalanan Bangsa*. [Online] Available at: <http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/10/17/0f6go22-rempah-nusantara-mengubah-perjalanan-bangsa> [10 Desember 2017]
- [3] Handani, S. W., Suyanto, M. & Sofyan, A. F., 2016. Penerapan Konsep Gamifikasi Pada E-Learning Untuk Pembelajaran Animasi 3 Dimensi. *Jurnal Telematika Vol 9*.
- [4] Saputro, F. & Sofyan, A. F., 2012. Perancangan Karakter dan Animasi Bertarung pada Film Animasi 3D "KHAMP". *JURNAL DASI Vol. 13 No. 2*.
- [5] Saputro, F. & Sofyan, A. F., 2012. Perancangan Karakter dan Animasi Bertarung pada Film Animasi 3D "KHAMP". *JURNAL DASI Vol. 13 No. 2*.
- [6] Beane, A., 2012. *3D Animation Essentials*. Indianapolis: John Wiley and Sons, Inc..